

Dostop do podatkovnih virov v arhivih podatkov in njihova uporaba

Irena Vipavc Brvar

FVV, 25. 10. 2017

Predavanje za 2. letnik magistrskega študija na FVV

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član [CESSDA](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS ...)

Raziskovalni podatki

„... predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.“

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)

PUBLICATIONS AND DATA

Vir: Research data alliance meeting 2014

Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopравnih omejitev.“

(<http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/>)

DATA SHARING

Vir: Research data alliance meeting 2014

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014

ADP uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih.

INFORMATION TYPES

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (655)
- **družba in kultura** (379)
- družbena slojevitost in skupine (175)
- delo in zaposlovanje (109)
- informiranje in komuniciranje (77)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (36)
- gospodarstvo (38)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (8)
- trgovina, industrija in trgi (8)
- znanost in tehnika (6)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

DRUŽBA IN KULTURA, 177 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, 105 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, 35 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, 23 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa, 7 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, 10 raziskav

Seznam spremenljivk

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Kako lahko uporabim dostopne vsebine

- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati primerljivih raziskovanj na splošnejših / drugih populacijah
- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati iz preteklih obdobj
- V celoti uporabim sekundarne vire, ki so mi na razpolago (PRIHRANEK ČASA in DENARJA)
 - Uporaba / primerjava med različnimi časovnimi točkami
 - Med različnimi raziskavami
 - Uporaba različnih virov / uradne statistike / kartogrami
 - Mednarodna primerjava
- Uporaba testiranih vprašalnikov za mojo raziskovanje
- Uporaba priloženih gradiv za teoretsko podlago mojemu delu

Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno interpretacijo

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serija**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

• [PB/Politbarometer, Slovenija Več »](#)

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

1997 - 2017

Prijavi na eNovice

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave Serijah Vsebinskih področjih Dajalcih Letu izdelave Letu objave Avtorjih Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: C.J.M	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: C.J.M.M.K	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelal: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar Guide](#), where you can familiarize yourself with the also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

- to analyse and download data files you need to [register at ADP](#).
- Due to objective reasons, the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
- For studies in the Catalog ADP different level of descriptions may apply:
 - 1 - full study description,
 - 2 - full study description and codebook with names of variables from the data file,
 - 3 - full study description with names of variables with full question text.

Support: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility, suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Seznam raziskav po:

Šifri raziskave

Serijah

Vsebinskih področjih

Dajalcih

Letu izdelave

Letu objave

Avtorjih

Mednarodnih raziskavah

[Uporabi podatke](#) / [Katalog ADP](#)

Seznam raziskav iz serije SJM - Slovensko javno mnenje

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
CESTE94	Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji serija: SJM, CESTE , vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST, izdelal: CJMMK	

SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
serija: **SJM, WVS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal:
CJMMK

SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in
zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem
mestu
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal:
CJMMK

SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal:
CJM

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljavanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, Slavko in Brina Malnar. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM14.

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Čas izdelave:	2014
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 373
- število enot: 1024

Verzija: december 2016

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost 131243		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
969	55				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremnna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.
2. Blejec, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2016). Vsebine anket SJM 1968 - 2016.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011].
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011].
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. : Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe : [1973 - 1987].
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. : Slovensko javno mnenje [2010 - 2016].
12. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2013). E-dokumenti CJM.
13. Tóka, Gábor (2000). Inventory of political attitude and behaviour surveys in East Central Europe and the former Soviet Union 1989-1997.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka ▼

PRENESI

DELNA DATOTEKA

Vključi izračunane spremenljivke

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

V XML obliki ▼

PRENESI

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka ▼

PRENESI

DELNA DATOTEKA

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, Slavko in Brina Malnar. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM14.

Cobiss tip: 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2016

Kako citiram to raziskavo?

Hafner Fink, Mitja in Marjan Malešič. Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2015. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM15.

Vsebine iz vprašalnika SJM15

R11 Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

	zagotovo bi morala imeti to pravico	verjetno bi morala imeti to pravico	verjetno ne bi smela imeti te pravice	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	ne vem
a) izvajati video nadzor ljudi na javnih mestih	1	2	3	4	8
b) spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu	1	2	3	4	8

R12 Tu je lestvica od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da bi morale biti vse državne informacije dostopne javnosti, četudi bi to pomenilo tveganje za javno varnost, 10 pa pomeni, da bi morala imeti javna varnost prednost, četudi bi to pomenilo omejen dostop do državnih informacij. Kam bi vi uvrstili svoj odgovor na tej lestvici?

Vse državne informacije bi morale biti dostopne javnosti, četudi bi to pomenilo tveganje za javno varnost.	Javna varnost bi morala imeti prednost, četudi bi to pomenilo omejen dostop do državnih informacij.	ne vem
00	10	88

R13 Nekateri ljudje menijo, da bi morale države imeti pravico, da sprejmejo določene ukrepe v imenu nacionalne varnosti. Drugi se s tem ne strinjajo. Ali menite, da bi slovenski organi oblasti morali imeti pravico, ali ne bi smeli imeti pravice...?

	zagotovo bi morali imeti to pravico	verjetno bi morali imeti to pravico	verjetno ne bi smeli imeti te pravice	zagotovo ne bi smeli imeti te pravice	ne vem
a) zbirati informacije o komurkoli, ki živi v Sloveniji, brez njegove vednosti	1	2	3	4	8
b) zbirati informacije o komurkoli, ki živi v drugih državah, brez njegove vednosti	1	2	3	4	8

R14 Denimo, da bi vlada menila, da obstaja verjetnost terorističnega napada. Kaj menite, ali naj bi v takšnem primeru imeli organi oblasti pravico...?

	zagotovo bi morali imeti to pravico	verjetno bi morali imeti to pravico	verjetno ne bi smeli imeti te pravice	zagotovo ne bi smeli imeti te pravice	ne vem
a) pripreti ljudi za daljši čas, ne da bi proti njim sprožili sodne postopke	1	2	3	4	8
b) prisluškovati telefonskim pogovorom prebivalcev	1	2	3	4	8
c) naključno ustavljanje in preiskovanje ljudi na cesti	1	2	3	4	8

Odgovori

Pregled [sumarnih rezultatov v kolikor obstajajo.](#)

R11 Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

	zagotovo bi morala imeti to pravico	verjetno bi morala imeti to pravico	verjetno ne bi smela imeti te pravice	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	ne vem
	1	2	3	4	8
a) izvajati video nadzor ljudi na javnih mestih	12,0	25,7	25,4	34,1	2,8
b) spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu	3,3	11,2	27,7	52,3	5,4

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS

TABELA

ANALIZA

SL

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Spremenljivka R11B: Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

PREDTEKST VPRAŠANJA

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34	3,5%
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115	11,9%
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284	29,3%
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536	55,3%
8	ne vem	55	
9	b.o.	0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 969

Manjkajoče vrednosti 55

Spremenljivka R11A: Sledi nekaj vprašanj o človekovih pravicah in javni varnosti. Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...? izvajati video nadzor ljudi na javnih mestih

PREDTEKST VPRAŠANJA

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

izvajati video nadzor na javnih mestih

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	123	12,4%
2	verjetno bi morala imeti to pravico	263	26,4%
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	260	26,1%
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	349	35,1%
8	ne vem	29	
9	b.o.	0	

OPIISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 995

Manjkajoče vrednosti 29

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	<input type="text" value="-- Izberi --"/>	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	<input type="text" value="-- Izberi --"/>	?

[Pomoč pri izpolnjevanju](#)

[Pozabljeno geslo](#)

[Dostop do podatkov](#)

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

[Vloga za dostop](#)

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... ob koncu registracije

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

-- Izberi --
 -- Izberi --
 1) analiziral prek spletnega vmesnika
 2) prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Gradivo na zahtevo:

Ne
 Da

Sporočilo za ADP:

Nisem robot.

reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- uprav
 - ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana;
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,3
ne vem	8	55	5,4	-
		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM15

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije ▾

STAROST: Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

STAROST	->30	31 - 45	46 - 60	61 ->	Skupaj
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu					
zagotovo bi morala imeti to pravico	1,6	2,3	3,6	5,5	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	11,7	7,5	10,4	16,6	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	31,4	31,9	26,5	28,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	55,3	58,2	59,5	49,1	55,3
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	188	213	279	289	969

SJM15

Datoteka podatkov [SJM15]⁹ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije

STAROST: Kategorije

Vrsta: Odstotek po stolpcih

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092] Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121] Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spremljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative sui

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje pošto + -

in Spremenljivka vsebuje nadzor + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:

ADP

ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

- Iščemo znotraj spremenljivke besedijo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

Prenos datoteke na lokalno pomnilno enoto

KORAK 1

Prenos datoteke

KORAK 2

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

KORAK 3 – izberem mesto hrambe.

*Pozor: Možno je, da bo datoteka v stisnjeni obliki – kot je format *.zip in podobno. Kliknite na datoteko in jo izvozite.*

KORAK 4

Analiza v PSPP

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

CESSDA

UK • DATA
ARCHIVE

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

NSD EUROPEAN ELECTION DATABASE

ISSP

EUROBAROMETER

European Values Study

Atlas | European Values

European
Social
Survey

CSES
COMPARATIVE STUDY of ELECTORAL SYSTEMS

SHARE
Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
50+ in Europe

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

International Social Survey
Programme: Role of Government I-IV
(ISSP 1985-1990-1996-2006)

Metadata

Variable Description

Archive and ID variables

Substantial variables

Obey laws without
exception

Public protest meetings

Protest publications

Protest demonstrations

Occupation gov. office

Damage gov. buildings

National anti-government
strike

Revolutionaries: hold public
meetings

Revolutionaries: publish
books

Racist: hold public meetings

Racist: publish books

Known criminal: police tail

Known criminal: tap phone

Known criminal: open mail

Known criminal: police
detain

Worse type of justice error

Computer threat privacy

How much income tax rich

Government: redistribute
wealth

Government: control wages
by law

ZA4747: International Social Survey Programme: Role of Government I-IV (ISSP 1985-1990-1996-2006)

[ZA4747 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

Variable V21: Known criminal: open mail

LITERAL QUESTION

ZA1490: Q.5A.III, ZA1950: Q.5III

Suppose the police get an anonymous tip that a man with a long criminal record is planning to break into a warehouse.

Do you think the police should be allowed without a court order to...

Open his mail

in ZA2900 (1996):

Variable not available in this module.

in ZA4700 (2006):

Variable not available in this module.

-9 NA, refused

-8 Cant choose, dont know

-3 Variable not available in this module

-1 Variable not available for this country in this module

1 Definitely allowed

2 Probably allowed

3 Probably not allowed

4 Definitely not allowed

Primer mednarodnih podatkov

ZA4747: International Social Survey Programme: Role of Government I-IV (ISSP 1985-1990-1996-2006)

[ZA4747 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

Country: Categories Measure: Known criminal: open mail, average

Politics

Religion

Work

Family

Society

Well-being

Europe

How well one's own system of government is functioning

Importance of politics

Individual responsibility versus state responsibility

Interest in politics

Joining in boycotts

Left or right political views

Less emphasis on money and material possessions would be good

Occupying buildings or factories

Participation in elections

Personal freedom more important than equality

Private ownership versus government ownership

Satisfaction with development of democracy in one's own country

Signing petitions

Society must be defended against all changes

Society must be gradually changed through reform

Atlas of European Values

Atlas

European Values

Home

European maps

World maps

Teaching materials

Videos

Old website

Percentage of people that agree that both freedom and equality are important. But if they were to choose, they would consider personal freedom more important.

Graph

Click on the country in the list below for results of the last 4 surveys

1981

1990

1999

2008

Countries

Albania	63
Armenia	57
Austria	56
Azerbaijan	46
Belarus	50

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

Univerza v Ljubljani

cessda saw

cessda